

модель оценки потерь при циклическом концентрировании радионуклида К-40, растворенного в воде. За 5 циклов концентрирования 23% калия, от изначально подготовленного раствора, были вынесены в пермеат. Также было выявлено, что с каждым последующим циклом концентрирования наблюдается деградация свойств мембран, вследствие чего увеличиваются потери с выносом в пермеат.

Полученная методика по подготовке модельного раствора позволяет провести схожие серии экспериментов по изучению свойств мембран при концентрировании радионуклидов, находящихся в водных сбросах на предприятиях ядерно-топливного цикла.

DOI:10.5281/zenodo.17058750

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (*MICROTUS ARVALIS*) В ВЫСОКОГОРНОЙ ТОЧКЕ БОЛЬШОГО КAVKAZA DEMOGRAPHIC STRUCTURE AND SEASONAL DYNAMICS OF THE COMMON VOLE (*MICROTUS ARVALIS*) POPULATION IN THE HIGH-ALTITUDE POINT OF THE GREATER CAUCASUS

Л.В. Надирли

Институт зоологии Министерства науки и образования АР, г. Баку, Азербайджан; leyla_h-va@list.ru

Ключевые слова: Microtus arvalis, популяция, демографическая структура, сезонная динамика, Хыналыг

Актуальность изучения структуры и динамики популяций мелких млекопитающих обусловлена их высокой чувствительностью к климатическим, трофическим и ландшафтным изменениям, что делает их надежным биоиндикатором экосистем. Обыкновенная полевка (*Microtus arvalis* Pallas, 1778), представитель Arvicolinae, играет важную роль в трофических связях, почвенной динамике и устойчивости биоценозов. При широком распространении в Палеарктике данные о популяциях *M. arvalis* в высокогорьях Восточного Кавказа остаются крайне ограниченными. Целью настоящей работы было оценить демографические характеристики и сезонную динамику популяции *M. arvalis* в пределах северного макросклона Главного Кавказского хребта.

Полевые исследования проводились в июле и сентябре 2021 г. в окрестностях села Хыналыг (Губинский район, Азербайджан), расположенной на высоте 1900–2000 м в узкой долине реки Кудиалчай у подножия горы Кызылкая. Район отличается экстремальными климатическими условиями, коротким вегетационным сезоном и мозаичной луговой растительностью. Благодаря минимальному антропогенному

воздействию территория сохраняет природную репрезентативность и служит модельной зоной для изучения естественных популяционных процессов горных экосистем восточного Кавказа.

Климат в летний период учета способствовал активности наземных грызунов: в июле среднесуточная температура составляла 15–18 °С при устойчивой малооблачной погоде. В сентябре температура снизилась до 10–13 °С, часто были пасмурные и дождливые дни, что могло снижать активность грызунов и эффективность отлова. Ловушки были расставлены на площадке 2229.7 м² вдоль и внутри всего периметра. На отработанные 280 лов.-сут. было отловлено 44 особи *M. arvalis* (27 летом и 17 осенью). Все особи данной популяции были идентифицированы молекулярно-генетическими методами (последовательности гена цитохрома *b*) как *Microtus arvalis obscurus*. Возрастная структура включала только полувзрослых (*subadultus*: июль – 5♀, 9♂; сентябрь – 3♀, 6♂) и взрослых (*adultus*: июль – 12♀, 1♂; сентябрь – 7♀, 1♂), при отсутствии ювенильных (*juvenilis*) особей.

Демографический анализ популяции выявил устойчивое преобладание самок – 63% летом и 58.8% осенью, что характерно для стабильных воспроизводящихся популяций с высоким репродуктивным потенциалом. Сезонный сдвиг показал, что летом преобладали взрослые особи, а осенью выросла доля субадультусных особей до 52.9%, что отражает окончание репродуктивного сезона и появление нового поколения. Такие закономерности характерны для высокогорных сообществ с коротким и резко контрастным вегетационным периодом, где жизненный цикл синхронизирован с климатическими условиями.

Наряду с *M. a. obscurus*, на участке исследования были отловлены следующие грызуны: *Sylvaemus witherbyi* Thomas, 1902, *Cricetulus migratorius* Pallas, 1778, *Mus musculus Linnaeus*, 1758. Однако доминирующим видом была обыкновенная полевка (табл. 1). Анализ суточной динамики отловов показал максимальный улов обыкновенной полевки в первые дни, затем – снижение, особенно в сентябре при пасмурной и дождливой погоде. Постепенное снижение численности *M. arvalis* в отловах, по-видимому, связано с постепенным изъятием особей из локальной популяции. Кроме того, на снижение доли обыкновенной полевки в осенних отловах мог повлиять вылов в летний период значительной части размножающихся особей, что ограничило восстановление популяции.

Таблица 1. Число особей в дни отловов летнего и осеннего сезонов

Отловленные виды	Число особей, отловленных в дни летнего сезона				Число особей, отловленных в дни осеннего сезона			
	1 д.	2 д.	3 д.	4 д.	1 д.	2 д.	3 д.	4 д.
<i>M. arvalis</i>	9	8	8	2	6	2	4	5
<i>S. witherbyi</i>	–	1	1	–	3	7	4	2
<i>C. migratorius</i>	–	1	–	–	1	–	1	1
<i>Mus musculus</i>	–	–	–	1	–	3	–	1

Репродуктивное состояние самок резко менялось по сезонам: в июле все взрослые были беременны, а среди субадультусов – две особи. В сентябре было отловлено только две беременные самки. Среднее число эмбрионов у самок осенью превышало летнее (табл. 2), что, возможно, связано с компенсаторной стратегией размножения при сокращенном репродуктивном сезоне. Впервые полученные нами данные о сезонной динамике популяции *M. arvalis* на северном макросклоне Главного Кавказского хребта совпадают с результатами исследований в других высокогорных районах Кавказа, где летом наблюдается пик размножения, а осенью растет доля молодняка. Таким образом, несмотря на экстремальные климатические условия и короткий сезон, популяции остаются устойчивыми и воспроизводящимися.

Таблица 2. Количество отловленных особей грызунов исследованной территории в оба сезона

Число беременных самок	Количество эмбрионов на самку					
	8	7	6	5	4	3
Летний сезон	1	5	4	1	2	1
Осенний сезон	–	1	–	1	–	–

Согласно литературным данным, популяции *Microtus arvalis* s. str., обитающие в равнинных агроландшафтах и лугах с выраженным антропогенным воздействием, характеризуются высокой плотностью и подвижностью, подвержены значительным колебаниям численности, что связано с ресурсной обеспеченностью (Meyer et al., 1972; Sitnic et al., 2020). В высокогорных условиях восточного Кавказа *M. a. obscurus* адаптирована к суровым климатическим условиям, имеет разреженную и более устойчивую структуру. Ограниченность ресурсов и экстремальные условия снижают плотность и подвижность популяции (Kryštufek & Vohralík, 2005).

Полученные в ходе работы результаты и проведение дальнейших исследований на модельной территории в окрестностях села Хыналыг с сохранившимся природным ландшафтом, могут стать основой для мониторинга горных экосистем северного макросклона Главного Кавказского хребта.

DOI:10.5281/zenodo.17058760

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156